

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ
И РАЗВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ – ФИЛИАЛ ФГБНУ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА – ВИЖ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА Л. К. ЭРНСТА»

МАТЕРИАЛЫ

научно-практической конференции
с международным участием

«Генетика, селекция и биотехнология животных: на пути к совершенству»

*Мероприятие проводится
при финансовой поддержке РФФИ*

13-15 октября 2020 г.

Пушкин

УДК 636.082

П 78

«Генетика, селекция и биотехнология животных: на пути к совершенству» // Материалы научно-практической конференции с международным участием. – Пушкин : ВНИИГРЖ, 2020. – 309 с.

Технический редактор: Ширяев Г. В.

© ВНИИГРЖ, 2020